

Certificación de la gestión forestal y los servicios ecosistémicos

www.af4eu.eu

La certificación de manejo forestal es un proceso que busca asegurar que los bosques se manejen de manera sostenible, teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y económicos. En Portugal, los principales sistemas de certificación forestal utilizados son el *Forest Stewardship Council (FSC®)* y el *Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC)*. Estos sistemas promueven prácticas para asegurar la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y los recursos hídricos, así como para garantizar condiciones justas para las comunidades locales y los trabajadores. Los datos a enero de 2025 apuntan a 649.350 hectáreas en Portugal. El proceso de certificación de manejo forestal se originó en un movimiento cívico mundial que comenzó en la década de 1990, motivado por la necesidad de proteger los bosques tropicales del avance de las empresas madereras, y que gradualmente se extendió a todos los bosques del mundo. Este movimiento refleja la creciente conciencia ambiental de la sociedad que valora la madera y otros productos forestales producidos de manera sostenible, lo que se traduce en un valor económico agregado para los productos forestales y, por lo tanto, en un aumento de la rentabilidad para los productores y/o propietarios forestales. La certificación forestal es un proceso voluntario que consta de varias etapas y puede llevarse a cabo de forma individual o en grupo. La certificación forestal grupal es especialmente ventajosa para los pequeños propietarios, ya que permite que varias propiedades o áreas forestales se unan bajo un solo certificado, compartiendo costos y responsabilidades al tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos del sistema de certificación elegido (*FSC* o *PEFC*). Los sistemas de certificación han evolucionado para reconocer los beneficios adicionales que brindan los bosques, más allá de la producción de bienes, conocidos como servicios ecosistémicos. En Portugal, el *FSC* tiene un sistema para certificar los servicios ecosistémicos. Se reconoce la biodiversidad, así como el secuestro de carbono y el almacenamiento de servicios ecosistémicos. A principios de 2025, 8 de los 88 certificados de servicios ecosistémicos en todo el mundo eran portugueses.

Júlio Germano de Souza(1);
Pedro Gomes(2); Eduardo
Pousa(3); José Castro(3); Marina
Castro(1)

(1) CIMO, LA SuTEC, Instituto Politécnico de Bragança. Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Baladii – Federação Nacional dos Baldios. R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.